

O'ZBEK POEMACHILIGIDA TARIXIY MAVZUNING IFODASIDA YANGILIK

ZAMIRAXON IBRAGIMOVA,

GulDU Magistratura bo'limi,
Adabiyotshunoslik yo'nalishi,
2-kurs 9-21 magistranti

Annotatsiya Ilmiy tahlilga tortilgan istiqlol davri poemachiligida tarixiy shaxslar, mavzu, zamon tasvirlarida berilgan yangicha uslub, qahramonga munosabatning o'zgarganligi haqida fikr yuritiladi. Mustaqillik davri adabiyotida poemalarning tutgan o'rni, alohida ahamiyati ilmiy tahlil etilib, tavsiflanadi.

Kalit so'zlar An'anaviy kompozitsiya, tarixiy poema, tarixiy qissa, poema qahramoni, so'ngak, avom, mahshargohi, haqqush, shafaot vahakazo.

Abstract In the poetry of the period of independence, which has been subjected to scientific analysis, it is thought about the new style given in the images of historical figures, themes, times, and the changed attitude to the hero. The role and special importance of poems in the literature of the period of independence is scientifically analyzed and described.

Key words Traditional composition, historical poem, historical story, hero of the poem, songak, avom, mahshargohi, haqqush, shafaot, etc.

Yangi davr poemachilik sohasida so'z ketar ekan, tadqiqotimiz markaziga tarixiy mavzuda yozilgan bir nechta dostonlarni tahlil qilishni munosib deb bilamiz. Xususan, A.Mahkamning 1993-yil chop etilgan "Tavajjuh" she'riy qissasini adabiyotshunos olimi D.Quvvatova tarixiy dostonlar qatoriga kiritadi. Unda Z.M.Boburning hayot yo'li, ko'ngil kechunmalari aks etgan. Asar an'anaviy kompozitsiyaga ega. Doston 12 qismdan iborat. Muallif Bobur tilidan tarix, ajdodlarimiz, buyuklikni yelkasida ko'targan Vatanimiz, ulus, o'tkinchi dunyo haqidagi mulohazalarni beradi. Poema an'anaviy muqaddima va xotimadan iborat.

Poemada Bobur taqdir izmidan yurishga majbur bo'lgan esa-da, o'zligini yo'qotmaganligi, Vatanga sadoqati bir soniya ham sust ketmaganligi ayonlashadi. Zotan, muallif qahramon kechinmasi – Mirzo Boburning Vatan haqida o'ylaganlari – qismida bayon etiladi. Shuni aytish joizki, doston masnaviyga xos qofiyalangan bo'lsa-da, nasriy qofiya shakli ham kiritilgan o'rinlar uchraydi.

*Chekka bilursanmi, do'sti bevafo,
bu dunyoda nadur ranju xastalik?
Hazrat Rumiya qildim iqtido,
dedim, boshim urib keldim – bandalik...*

*Vatan – xotirasi jizg'anak tana,
Vatan – tili kesib tashlangan oqin...*

Misralardan ko'rinadiki, muallif bugungi kunda turib, moziy sahifalarini nigohi ila varaqlayapti. Bori qalb dardini Bobur yuragi orqali o'tkazmoqda. Shuningdek, qahramonimiz o'z tazarrusini aytgan holda fano va baqo haqida, Vatan nomiga marsiya, Shayboniyo'g'a maktub yo'llab, o'z ulusiga yozg'irishi bilan ko'ngil dardlari bayoni beriladi. Bu misralarda talmehni qo'llab, diniy ulamolar, afsonaviy qahramonlar xarakteri ham ifoda etiladi.

*G'orda qolgan so'ngak kabi avliyo –
Fariduddin Attor, poyingda o'lay,
zamin qozonlarin to'ntardi – qaro,
avom rizqi to'zdi o'choqda kulday.
Avom – xo'ra...yana o'chog'in yoqdi...
Jamshid jomi bilan o'ldi...Bu – Qubod...
Attor kulohini tiziga qoqdi;
dedi: “Terib oling, dunyo ana – bod!”*

degan tasavvufiy fikrlari bayonida yana “Vatan” borasidagi kalimalar xulosasiga erk beradi. Bu esa qahramon xarakterining bori umrining asosida yotgan cho'g' misoli sog'inch, alam, nadomatlar ifodasi o'laroq misralardan quyiladi.

*Dunyo – to ‘rt yon, to ‘rtta ulkan darvoza,
to ‘rt tomonga yo ‘l bor... Bunda esa yo ‘q?..
Vatan – to ‘rt tomoni besohib qibla,
Vatan – yov o ‘qiga to ‘rt yog ‘i nishon...*

Qahramon tuyg‘ular oqimida girdobiga berilib, Vatanni ko‘p sirlar ma‘lum bo‘lmay qolgan, avliyolari qo‘llamay omad tark etganligi, o‘zidan yuz o‘girgan ojiz bir noiloj holatda deb biladi. Shunga qaramay, yurt sog‘inchi jonini o‘rtab tamom etgan yetolmagan rishtasi ekanligini tan oladi.

*Vatan – isiriqning islariga g‘arq,
Vatan – Zahriddin o ‘g ‘loningdan ton.
Vatan – quyoshini o ‘g ‘irlatgan Sharq,
Vatan – jonimni-da yegan Andijon.*

Poemada muallif o‘z fikr-xulosalarin, qahramon tilida tasvirlab, turkiy xalq avlodlarini metin irodali, sahrolarda erk deb kurashib yashaganligi va dunyo elatlarining qilmish, kirdikorlarini, hech qabul qilib bo‘lmas razolatlarini o‘zaro qiyoslab tahlil qiladi. Alal oqibat, sof qoni jo‘shib oqqan “turkiy” bashar xalqiga ofarin o‘qiydi.

*Erkning bolalari – dasht qoplolari
dunyo sarhadlarin ilk bor buzdilar,..
Turkiylar bir burda qotgan nonini
yeganda bir sahro qavm-u qush bilan,
necha bir shahanshoh og ‘ir qornini
ko ‘tarolmay o ‘tdi zamindan.*

Asar qahramoni o‘ziga xos bir talqinda turkiy xalqlar tarixini bir-bir varaqlaydi. Dilidagi gaplarni hayqirib aytolmagan armonlarini yuragini sidirib to‘kib so‘zlaydi, go‘yo.

*Ey, sen – allaqanday yirtqich galalar
dastidan el kezib yurgan darbadar,..*

*nima qilding Temur avlodi bo'lib
Umarshayx Mirzoning Andijonini?..
Qiblagohim, so'ng bor shafolat qiling,
Dayr mahshargohi ichra fanoman...¹*

Zamonaviy poemalar orasida E.Shukurning “Naqshband” tarixiy mavzudagi dostoni ham ahamiyatli. Asarni yaratilishi borasida muallif:

*Bu – Semurg' qoni bilan yozilgan kitob,
Quyosh tomog'ida pishirilgan taom...
Bu – Vulqon yuragiga o'yilgan naqsh,
Bir kosa o'limday ichilgan qasam...
Bu – Haqqush minqorida sayragan tarix,
“Olimsiz hayot bu, hayotsiz o'lim”...²*

deb yozadi. Bu asrga berilgan o'ziga xos tavsif va muqaddima bo'lib, doston mavzusi, qanday tarix haqida so'zlashi borasida kitobxonga tasavvur beradi. Poema yangicha shaklda tarixni bugungi ruhga mos tarzda ifodalaydi. Kelajakdan turib moziyning sarhadlariga yetaklaydi. Doston syujeti rivoyatlar shaklida mazmuniy butunlik tashkil etadi. Muallifning g'oyaviy maqsadi esa Naqshband yashagan davr tasviri davomida ayonlashib boradi. Asar voqealari *Hinduvon* qasrida hayotning yangi bosqichga o'tishiga sabab bo'lgan voqea bilan boshlanadi. Dostonga bashorat yuz berishi, bosh qahramonning tarix sahnasiga kelishiga asos borligi haqida aytiladi. Voqealar rivojida avliyolarning kelajak haqidagi bashoratlari to'g'ri bo'lishini isbotlanadi. Poema sərbast vaznida yozilgan, an'anaviylik – rivoyat, afsona keltirish, belgilari sezilib turadi. Mavzu tarixiy asosga tayangan holda badiiy haqiqatni, o'tmish voqealarini bugungi davr maydoniga olib keladi. Asarda Amir Kulol obrazi ham o'rinli kiritilgan chunki kulol kasbi xom loydan pishitib buyum yasaydi. Bu qahramon Bahouddinning tarbiyasida alohida o'rin tutadi. Samosiy bolani Amir Kulol tarbiyasiga

¹ A.Mahkam. Tavajjuh. T. 1993. 59-b.

² E.Shukur. Hamal ayvoni. T. 2002. 118-b (keyingi misol keltirilgan misralar ham shu kitobdan).

topshirishida ham ma'lum ishora bor. Yosh Bahouddin tasviri portreti poemada ko'tarinki bir ruhda tasvirlanadi. Doston 23 ta tarkibiy qismdan iborat bo'lib, voqealar tadrijida nasriy bayon orqali izohlar berib borilgan.

“Bolaning ichida daho yashaydi”...
Bolaning tilida gapirar daho,
Bolaning ko'zi-la ko'radi daho...
Dunyodan yuz burib, chillaga kirgan
Daho boshpanasi – bolaning ko'ngli,
Jonvorlar, daraxtlar tilini bilgan
Dahoga qiyindir odamlar tili.

Bahouddin Naqshband alohida hislatga egaligi ko'nglidagi ilohiy nur unga tichlik bermasdi. Pirlar ziyoratgohiga borar, o'tganlar yodidan ko'ngli taskin izlardi. Uni Hazrat G'ijduvoniylar bilan qalban uchrashuvi rivoyatomuz shaklda ifodalanadi. Qahramon qalbi zohidlikka moyil, insoniylik hayot haqiqati sari yetaklaydi.

Bir mozor boshiga bordilar Hazrat,
Ma'yus lippillarda bir xira chiroq...
Mozorda duch keldi ikki suvoriy –
Bir juft qilich bilan baland bellari. –
Hazratni eltdilar Muzdoxun tomon
Bir g'oyib ishorat berdi ziyorat. –

Ushbu poema tahlilida keltirilgan misralardagi yana bir jihatga e'tibor qaratilsa, ko'p o'rinlarda yashil rang yoki oq nur sifatlari keltiriladi. Bu islom olamida o'ziga xos ma'no beradi. Diniy manbalarda keltirilishicha, yashil rang **iymon, e'tiqod** timsoli sifatida ramziy ma'no anglatadi. Shuningdek, **oq rang** esa tinchlik – poklik, soflik, asarga nisbatan olsak, komillik ma'nosini ifodalamoqda. Dostondagi – Samosiy Bobo harakatlarida, Hazrat G'ijduvoniylar taxti, atrof-muhit tasviri berilgan o'rinlarni olishimiz mumkin. Shuningdek, **“yetti”** raqamida ham ramziylik bor. Ya'ni, tasavvufiy olamda yetti alohida ahamiyat kasb etadi.

Chunki bu olamda yetti qavat osmon, yetti qavat yer, yetti osmonda farishtalar borligi haqida izohlar keltiriladi. Dostonda ham bu raqam bilan bog‘liq ifodalar ma‘lum bir ramziylikka egaligi ko‘rinadi.

*Poyidan yam-yashil nurlar oqardi,
Nuroni chehradan yog‘ardi imon,
Uning atrofida olti ulug‘ pir,
Oltita osmondan bir-bir farishta.
Yetti osmon bo‘ylab aytardi zikr,..*

Muallif dostonda komillik sarhadiga yetgan Bahouddin obrazini haqiqat yo‘lida G‘ijduvoniylar Hazrat tarbiya etganligini ifodalardi. Bunday tasvirlar tush bilan bog‘liq holda beriladi. Chindan ham Bahouddin Naqshband tarixiy shaxs bo‘lish bilan birga tasavvuf olamining yetuk ustoz, “Dil ba yor-u, dast ba kor”, - naqshbandiya tariqatining asoschisi bo‘lib, islom olamida shuhrat qozongan ajdodimizdir. Uning obrazini to‘laqonli yoritish uchun muallif, badiiy to‘qima, rivoyatlar, ilohiy ilm timsollari, ramziy sifat va boshqalardan o‘rinli foydalangan.

XX asr o‘zbek adabiyotida turkiy xalqlar tarixidan oltin nurlarini sohib turuvchi Beruniy, Xorazmiy, Ibn Sino, Ahmad Farg‘oniy, Bahovuddin Naqshband, Abduxoliq G‘ijduvoniylar, Amir Temur, Ulug‘bek, Navoiy, Bobur, Mashrab, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik kabi yulduz siymolarning hayot yo‘llarini badiiy talqin etuvchi asarlar yaratilgan. Tarixiy shaxs obrazini yaratish yo‘lida o‘zbek shoirlari olib borgan izlanishlar, avvalo, doston janrining tabiatiga bog‘liqdir. So‘nggi o‘n yillikda doston janrida boshqa safdoshlariga qaraganda barakali ijod qilgan shoir T.Nizom a Istiqlol bilan bir qatorda adabiyotga ham yangi ruh kirib keldi. Tarix va ajdodlarimizga turkiy xalqning byuk farzandlari sifatida qarash ustuvorlik kasb etdi. Ijtimoiy-siyosiy va ma‘naviy hayotdagi o‘zgarishlar adabiyotda ham bir qator sifat o‘zgarishlarini yuzaga keltirdi. Istiqlol arafasida shoir va yozuvchilarimizda tarixga, tarixiy mavzuga qiziqish, ayniqsa, kuchaydi. Tarixiy o‘tmishni badiiy mujassamlashtirishga qaratilgan roman va

qissalar, drama va dostonlar maydonga keldi. Boshqa janrlarda bo'lgani kabi dostonchilikda hamkatta yutuqlar qo'lga kiritildi. Istiqlol arafasi va istiqloq yillarida tarixiy siymolarning shaxs sifatida murakkab tomonlari talqini ijodkorlarning diqqat-e'tibori markaziga tortildi. A.Oripovning "Sohibqiron", U.Azimning "Halil sulton", M.Jalilning "Amir Temur qissasi" kabi asarlarida ifoda etilgan tarixiy siymolar, toj-u taxt shavqi bilan yashagan hukmdorlar sifatida emas, balki o'z davrining fidoi va buyuk siymolari sifatida talqin etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adabiyot nazariyasi. Jamoa. Ikki tomlik. 2-tom (Adabiy-tarixiy jarayon). – T.: "Fan".1979.
2. Q.Yo'ldoshev. Yoniq so'z. – T.: Yangi asr avlodi/ 2006. 394-b.
3. I.Sulton. Adabiyot nazariyasi. – T., 2005. 179-b.
4. U.Jumanazarov. O'zbek tarixiy folklorining janriy xilma-xilligi va g'oyaviy-badiiy xususiyatlari. Doktorlik dissertatsiyasi. – T., 1991.
5. D.Quvvatova. XX asr II yarmi o'zbek poemachiligida janr va uslub rang-barangli. Doktorlik dissertatsiyasi. – T., 2010.
6. Sh.Xasanov. XXasrning II yarmi o'zbek dostonlari poetikasi. D.D. T., 2004.

ADABIY MANBALAR

1. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'atit-turk. Turkiy so'zlar
2. S.N.Ibrohim. ruhning rangin sadolari / Asqar Mahkam. Haq. Saylanma. Adib, 1998. 14-b.
3. O.Matjon. Nega men? Sharq yulduzi, 1990-yil, 6-son, 41-b.
4. Faxriyor. Yoziq. Doston//Sharq yulduzi, 1991. 4-son, 91-b.
5. T.Nizom. Bahoriy maysalar. Saylanma. I jild. T. 2007. 247-b.
6. T.Nizom. Avji yoz. 2- jild. T.: 2007.
7. E.Shukur. Hamal ayvoni. T: Sharq, 2002. 231-bet.
8. Takomil mashaqqatlari. Ulug'bek Hamdam bilan suhbat. "Tafakkur". 2017. 3-son. 22-27-b.

INTERNET MANBALARI

1. www.kh-davron.uz
2. www.kutubxona.com
3. www.philosophy.ru
4. www.ziyouz.com
5. www.lib.vsu.ru.
6. tarikhema.ir.Ancient.ir